

Jenis Kelamin	Usia	Jabatan dalam UMKM	Lama usaha beroperasi	Apakah usaha anda menggunakan digital
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya

Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya

Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya

Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya

Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	< 20 tahun	Pemilik Usaha	< 1 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya

Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Karyawan	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Lainnya	> 6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	21-30 tahun	Pemilik Usaha	1-3 tahun	Ya
Laki-laki	31-40 tahun	Pemilik Usaha	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	31-40 tahun	Manajer Pemasaran	4-6 tahun	Ya
Perempuan	> 40 tahun	Karyawan	> 6 tahun	Ya

Platform yang digunakan?	AI chatbot memungkinkan interaksi yang mudah dengan pelanggan.	AI chatbot memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan pelanggan
Instagram, TikTok, Facebook, Website, Marketplace, Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram	Setuju	Setuju
Website, Marketplace	Setuju	Setuju
Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Facebook, Website, Instagram, TikTok	Sangat Setuju	Setuju
Marketplace, Lainnya	Netral	Netral
Instagram, Facebook	Setuju	Setuju
Website, Lainnya	Setuju	Sangat Setuju
Website, Marketplace	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace, Facebook, Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram	Netral	Netral
Instagram	Setuju	Setuju
Facebook, Website, Instagram, Website	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Website	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok	Setuju	Netral
Marketplace	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace	Setuju	Setuju
Lainnya	Sangat Setuju	Setuju
Marketplace	Setuju	Netral
Marketplace	Setuju	Setuju
Website, Marketplace, Marketplace	Setuju	Sangat Setuju
Marketplace	Netral	Setuju
Marketplace	Netral	Netral
Website, Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Facebook, Website	Setuju	Setuju
Marketplace	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace, Marketplace	Netral	Netral
Marketplace	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace, Facebook, Website, Website, Marketplace, Website, Marketplace	Setuju	Netral
Instagram	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Lainnya	Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Marketplace	Netral	Netral
Instagram	Setuju	Netral
Facebook, Website, Lainnya	Netral	Netral
Facebook, Marketplace	Sangat Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace	Sangat Setuju	Setuju
Marketplace	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Marketplace	Tidak Setuju	Netral
Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Website, Marketplace,	Setuju	Setuju
Instagram	Setuju	Sangat Setuju
Facebook, Marketplace,	Netral	Netral
Website, Marketplace	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace,	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok	Setuju	Setuju
Website, Marketplace	Netral	Netral
Marketplace	Netral	Netral
Facebook	Setuju	Setuju
Website, Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok	Setuju	Sangat Setuju
Facebook, Marketplace,	Setuju	Setuju
Facebook, Website,	Setuju	Setuju
Marketplace	Netral	Setuju
Instagram, TikTok	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Marketplace	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace	Setuju	Netral
Instagram, Website	Setuju	Setuju
Marketplace, Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Marketplace	Setuju	Netral
Facebook, Marketplace	Setuju	Setuju
Lainnya	Setuju	Setuju
Website	Setuju	Setuju
Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Marketplace, Lainnya	Netral	Netral
Marketplace, Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Marketplace, Lainnya	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook	Setuju	Setuju
Facebook, Website,	Setuju	Setuju
Website, Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Facebook, Lainnya	Setuju	Setuju
Lainnya	Setuju	Setuju
Marketplace, Lainnya	Netral	Netral
Instagram, TikTok	Setuju	Setuju
Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Marketplace	Setuju	Netral
Website, Marketplace,	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Marketplace	Setuju	Setuju
Website, Lainnya	Setuju	Setuju
Marketplace, Lainnya	Netral	Netral
Facebook	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Website, Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Marketplace	Setuju	Setuju
Website	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Facebook, Marketplace,	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Facebook, Marketplace,	Setuju	Setuju
Website, Marketplace	Setuju	Setuju
Instagram, Lainnya	Setuju	Setuju
Website, Marketplace,	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok	Sangat Setuju	Setuju
Facebook	Setuju	Setuju
Website, Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Lainnya	Setuju	Setuju
Facebook, Marketplace	Netral	Netral
Facebook	Netral	Netral
Marketplace, Lainnya	Setuju	Setuju
Lainnya	Setuju	Setuju
Marketplace	Setuju	Setuju
Website, Marketplace,	Setuju	Setuju
Instagram, Marketplace, Li	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Lainnya	Netral	Netral
Marketplace	Setuju	Setuju
TikTok, Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Websit	Setuju	Netral
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook, Marl	Setuju	Netral
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook, Marl	Netral	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Websit	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Netral	Netral
Instagram, TikTok, Facebo	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Websit	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebo	Netral	Netral
Instagram, TikTok	Netral	Netral

Instagram, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, Marketplace, LinkedIn	Netral
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Netral
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Website	Setuju
Instagram, Facebook, Website	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, Lainnya	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Website	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Netral
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Website	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Website	Netral
Instagram, Facebook	Netral
Instagram, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Netral
Instagram, Website, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, Facebook, Website	Netral
Instagram, TikTok, Lainnya	Netral
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Tidak Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Website	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Netral
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Sangat Setuju
Instagram, Facebook, Website	Setuju
Instagram, Facebook, Website	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook, Marketplace, LinkedIn	Setuju
Instagram, TikTok, Website	Netral

Instagram, TikTok, Website	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Facebook, Web	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook, Web	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Netral	Netral
Instagram, Facebook	Setuju	Netral
Instagram, Website	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Website	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Netral	Setuju
Instagram, TikTok, Lainnya	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Netral	Netral
Instagram	Setuju	Netral
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Marketplace	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Netral	Netral
Instagram, Facebook, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Website, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Instagram, TikTok, Lainnya	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, Marketplace	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Market	Netral	Netral
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, Marketplace	Netral	Netral
Instagram, TikTok, Facebook	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Netral	Netral
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Instagram, Lainnya	Setuju	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Market	Sangat Setuju	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook, Web	Sangat Setuju	Setuju
Instagram	Setuju	Setuju
Instagram, Facebook	Setuju	Setuju

Instagram, TikTok, Facebook	Setuju
Instagram, Marketplace	Netral
Instagram, Facebook	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Website	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Netral
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, Marketplace	Netral
Instagram, Facebook	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Netral
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok	Netral
Instagram, TikTok, Marketplace	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Website	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Sangat Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Sangat Setuju
Instagram, TikTok	Sangat Setuju
Instagram, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Facebook	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Marketplace	Netral
Instagram, TikTok, Marketplace	Setuju
Instagram, TikTok, Website	Setuju
Instagram, TikTok, Website	Setuju

AI chatbot mampu memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan	AI chatbot memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.	Konten media sosial dari usaha ini menarik dan menghibur	Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah dengan pelanggan
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Tidak Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Netral
Netral	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Netral	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Netral	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju

Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral

Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Netral	Netral	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Netral	Netral	Netral	Setuju
Tidak Setuju	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Netral	Netral	Netral
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Netral	Netral
Netral	Setuju	Tidak Setuju	Netral

Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Netral	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Netral	Setuju	Setuju

Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Netral
Netral	Netral	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Tidak Setuju	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Media sosial memberikan informasi produk yang jelas.	Konten media sosial disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.	Iklan online dari usaha ini menarik untuk dilihat.	Iklan online memiliki daya tarik yang tinggi.
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju

Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Netral	Netral

Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Tidak Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Tidak Setuju	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Netral
Netral	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Netral	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Tidak Setuju

Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Netral	Netral	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Setuju	Netral	Setuju	Netral
Setuju	Netral	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Tidak Setuju
Netral	Netral	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Setuju	Netral
Netral	Netral	Setuju	Netral

IKlan online memberikan informasi produk yang jelas	IKlan online memungkinkan keterlibatan pengguna	Saya dapat mengenali merek ini dengan mudah.	Saya dapat mengingat merek ini tanpa bantuan.	Saya merasa familiar dengan merek ini.
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Netral	Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral	Tidak Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Netral	Netral	Netral	Setuju	Netral
Netral	Setuju	Setuju	Netral	Netral
Netral	Netral	Netral	Setuju	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Tidak Setuju	Netral	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral
Setuju	Netral	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju

Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju				
Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Sangat Setuju				
Setuju	Netral	Netral	Netral	Netral
Netral	Netral	Setuju	Netral	Netral
Setuju	Setuju	Netral	Netral	Setuju
Sangat Setuju				
Sangat Setuju				
Setuju	Setuju	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Netral	Netral	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju				
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Setuju	Netral	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Netral	Setuju	Netral	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Netral	Netral	Netral	Netral
Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Netral	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju
Sangat Setuju				
Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Netral
Sangat Setuju				

Saya dapat
membedakan
merek ini dari
yang lainnya

Sangat Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Netral

Netral

Sangat Setuju

Netral

Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Netral

Netral

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Netral

Netral

Sangat Setuju

Sangat Setuju
Sangat Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Netral
Setuju
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Netral
Sangat Setuju

Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Netral
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Netral

Setuju
Netral
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Netral
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Netral
Sangat Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Netral

Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Netral
Sangat Setuju
Netral
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Setuju
Setuju
Netral
Setuju
Netral
Sangat Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Netral
Setuju
Setuju
Netral

Netral

Netral

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Netral

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Netral

Setuju

Setuju